

ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ФАНИНИ ЎҚИТИШ

А.Набиев

Илмий раҳбар

Ғ. Ғанибоев

Талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7195809>

Аннотация. Ҳозирги замон ўқитиш тизимининг асосий мақсади талабалар билимини мавзуларга мос келадиган педагогик технологиялардан фойдаланган ҳолда оширишдир. Бу ўз навбатида ўқув машғулотига ажратилган вақтдан унумли фойдаланишни тақозо этади.

Калим сўзлар: ўқитиш тизими, гуруҳ талабалари, ҳавола.

ПРЕПОДАВАНИЕ НАУКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. Основной целью современной системы образования является повышение уровня знаний учащихся с использованием педагогических технологий, соответствующих тематике. Это, в свою очередь, требует эффективного использования времени, отведенного на обучение.

Ключевые слова: система обучения, группа студентов, связь.

TEACHING LIFE SAFETY SCIENCE BASED ON PEDAGOGICAL TECHNOLOGY

Abstract. The main goal of the modern education system is to increase students' knowledge using pedagogical technologies appropriate to the topics. This, in turn, requires effective use of the time allocated to training.

Key words: teaching system, group students, link.

КИРИШ

Ҳозирги замон ўқитиш тизимининг асосий мақсади талабалар билимини мавзуларга мос келадиган педагогик технологиялардан фойдаланган ҳолда оширишдир. Бу ўз навбатида ўқув машғулотида ажратилган вақтдан унумли фойдаланишни тақозо этади.

Амалий машғулоти дарсини ташкил этишда қуйидаги босқичлар эътиборга олинади:

-мавзуга доир асосий атама ва тушунчалар бериш;

-мавзуни тушунтириш учун зарур бўлган материаллар тўғрисида қисқача тушунча бериш;

-амалий машғулотдан кўзланган мақсад;

-олинадиган натижалар.

Амалий машғулоти гуруҳ талабалари сонидан келиб чиққан ҳолда икки гуруҳга ажратиб, уларга олдинги ўтилган мавзудаги муаммолар йўналишидаги олдиндан тайёрлаб келинган саволлар берилади. Саволларга олинадиган жавобларни баҳолаш учун фаол талабалар белгиланади.

Талабалар гуруҳчаларига бериладиган саволлар шаклини ўзгартириш орқали талабалар билимини синаш даражасини ошириш учун мумкин. Бунда жавоблар тўпламини талабаларга ҳавола этиш усулидан фойдаланиш мумкин. Масалан, “Зарарли омилларни аниқлаш усуллари” мавзуси бўйича “Зарарли омиллар деб нимага айтилади?”,

“Зарарли омилларга нималар киради”, “Зарарли омиллар инсон организмига қандай таъсир қилади?” саволлари берилиши оддий усул. Агар уларнинг жавобларини талабалар ўртасига ташланса, ўқувчи уларни осонлик билан англаши кузатилади. Буларни куйидагича кўринишда кўрсатилиши мумкин:

-узок муддат таъсирида инсон организмига таъсир этиши натижасида унинг саломатлигини бузадиган ёки бирор касб касаллигига олиб келадиган омиллар нима деб аталади?

-чанг, тутун, турли хил газлар, шовқин, титраш кабилар инсонга кўрсатадиган салбий таъсирга кўра нима деб аталади?

-инсоннинг нафас олиш органи орқали таъсир кўрсатадиган зарарли омилларни тушунтириб беринг, каби жавоб кўринишидаги жумлалар ҳавола этилади. Айтиш мумкинки, талабанинг бу кўринишдаги саволларга жавоб беришлари учун қисқа вақт сарфланади. Моҳияти жиҳатидан қарайдиган бўлсак, талабаларга бериладиган ҳар қандай саволларга берадиган жавоблари бир вақтни ўзида: берилган жавобларини исботлаш бўйича дастлабки фикрларини, танлаган ечим усулини, исботлашнинг бориши тариқасида овоз чиқариб гапирадилар, ўз усулларининг самарадорлигини ўзлари баҳолайдилар, уни қайта кўриб чиқадилар, тенг кучли ижодий ёндашишларни излайдилар. Айнан шуларни эътиборга олиб, талаба билими баҳоланишидан олдин албатта, талабаларга уларнинг берган жавобларидан келиб чиқадиган саволлар тузишлари топшириғи берилади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Форобий(879-950) ўқувчиларнинг билиш қобилиятларини ривожлантиришга оид бир қатор тавсиялар ишлаб чиққан. «Яхши назариячи бўлиш учун - дейди у, қандай фан бўлишидан қатъий назар кўйидаги уч шартни бажариш зарур: 1) бу фан асосини ташкил этувчи барча принципларни билиши; 2) бу принцип ва маълумотларни муайян фанга қўллаб хулоса яшаш, яъни мулоҳаза юритиш(фикрлаш) қобилиятига эга бўлиши; 3) хато назарияларни инкор қилиш ва бошқа муаллифлар фикрларини таҳлил қилиб, ҳақиқатни ўрнатиб, хатоликни тузатиш» амалга оширилиши зарур. Бу фан ўқитувчиси албатта, ўз устида ишлайдиган, билимдон бўлишини талаб этади.

Кўрсатилган усул бўйича биринчидан, талабаларнинг билими ошиши тезлашса, иккинчидан битта савол бўйича икки марта фикр юритилиши билан уларда малака ва кўникманинг ошиши кузатилади. Дастлабки босқичларда тўла бўлмаган жавоблар иккинчи гуруҳчага ҳавола этилади ва ўқитувчининг тўлдириши билан яқунланади. Савол ва жавоблар талабалар онгига етиб боргач, унинг моҳиятини англаб етганидан сўнг янги мавзу баёни давом эттирилади. Бунинг асосида талабалар томонидан аниқ берилган жавоблар туриши эслатиб ўтилади.

Янги мавзуни баён этишнинг бошланғич даврида талабаларга мавзуга доир бўлган барча материаллар ва асбобларнинг тузилиши, ишлаш принциплари тўла кўрсатиб ўтилади. Кўрсатилган мавзу асосида ўтиладиган дарслар учун – зарарли омиллар ва уларнинг инсон организмига салбий таъсирга доир рангли плакатлар, зарарли омиллар – ҳаво таркибидаги газлар ёки чанглар бўлса уларни аниқлаш учун ишлатиладиган универсал газанализатор, чанг бўлса ротаметрик чанг сўрғичлар талабага ҳавола этилиб, уларнинг ишлаш принциплари баён этилганидан сўнг, ушбу зарарли омиллардан айримларига доир санитария талаблари асосида белгилаб кўйилган рухсат этилган чегаравий меъёрлар тушунтирилади. Дарс сўнггида ушбу мавзуга доир берилиши мумкин

бўлган саволлар ва уларга бериладиган жавоблар тайёрлаш топшириғи берилди. Бунда ҳам кўриб ўтилган тескари, яъни жавоблар асосидаги саволларни тайёрлаш қулай бўлиши эслатиб ўтилади.

ХУЛОСА

Демак, янги педагогик технология қоидаларини ўқув жараёнига тўла-тўқис тадбиқ этилишини таъминлаш – бу қоидаларнинг моҳияти, имкониятлари ва уларнинг умумдидактика қоидалари билан уйғанлашиш имкониятларини тўлароқ таҳлил қилиш билан чамбарчас боғлиқдир. Бунда талабаларнинг фаоллигини ошириш орқали дарснинг сифатли бўлишига эришиш имконияти яратилади.

REFERENCES

1. Оконь В. Введение в общую дидактику. Пер. с польск. М. Высш.шк., 1990. -382с.
2. O'zbekiston Respublikasining Mexnatni muxofaza qilish to'g'risidagi qonuni. Toshkent, 1993 y.
3. I. A. Karimov. O'zbekiston XXI asr busag'asida: Xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T. O'zbekiston 1997 y.
4. Goipov X.E. Mexnat muxofazasi. Toshkent, "Mexnat", 2000 y
5. Otaxonov M. Qurilishda Mexnat muxofazasi va xavfsizlik texnikasi. Toshkent, "Mexnat", 1991 y.